

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич JINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) JINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.02-КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ФИНАНСОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Адик Ли,

Профессор кафедры Административного и финансового права
Ташкентского государственного юридического университета,
кандидат юридических наук,
E-mail: li.aleksandirovich@tsul.uz

ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

For citation: Adik Lee. ISSUES OF FINANCIAL AND LEGAL REGULATION OF STATE REVENUES IN MODERN CONDITIONS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp.5-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148604>

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ современного состояния финансово-правового регулирования государственных доходов в Республике Узбекистан. Рассмотрены сущностные характеристики государственных доходов и критерии их классификации. Исследованы задачи правового регулирования государственных доходов и пути их практической реализации, направленных на обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами функций государства по социально-экономическому развитию страны, укреплению обороноспособности и национальной безопасности. Механизмами практической реализации задач правового регулирования централизованных государственных доходов определены постоянное совершенствование форм и методов мобилизации централизованных доходов, увязку различных звеньев системы доходов Государственного бюджета, а также повышение ответственности государственных органов и плательщиков, участвующих в формировании этих доходов. Установлено, что основной задачей правового регулирования децентрализованных государственных доходов является разработка и внедрение такого правового режима этих доходов, который способствовал бы улучшению условий хозяйствования, развитию производства, использованию внутренних резервов и на этой основе повышению заинтересованности предприятий в получении дополнительных доходов, что выгодно и государству и самим хозяйствующим субъектам.

Ключевые слова: фонды денежных средств; государственные доходы; доходы бюджета; централизованные доходы; децентрализованные доходы; правовое регулирование; задачи правового регулирования.

Adik Li,

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrası

professori, yuridik fanlar nomzodi,
li.aleksandirovich@tsul.uz

MOLIYAVIY VA HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI ZAMONAVIY SHAROITDA DAVLAT DAROMADLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston Respublikasida davlat daromadlarini moliyaviy-huquqiy tartibga solishning hozirgi holati tahlili keltirilgan. Davlat daromadlarining muhim xususiyatlari va ularni tasniflash mezonlari ko‘rib chiqilgan. Davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mudofaa qobiliyati va milliy xavfsizligini mustahkamlash bo‘yicha davlat funksiyalarini zarur moliyaviy resurslar bilan ta‘minlashga qaratilgan davlat daromadlarini huquqiy tartibga solish vazifalari va ularni amaliy amalga oshirish yo‘llari o‘rganilgan. Markazlashtirilgan davlat daromadlarini huquqiy tartibga solish vazifalarini amaliy amalga oshirish mexanizmlari markazlashtirilgan daromadlarni safarbar qilish shakllari va usullarini doimiy ravishda takomillashtirish, Davlat byudjeti daromadlari tizimining turli bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘lash, shuningdek, ushbu daromadlarni shakllantirishda ishtirok etuvchi davlat organlari va soliq to‘lovchilarning javobgarligini oshirish bilan belgilanishi tahlil qilingan. Markazlashtirilmagan davlat daromadlarini huquqiy tartibga solishning asosiy vazifasi xo‘jalik yuritish sharoitlarini yaxshilashga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga, ichki zaxiralardan foydalanishga va shu asosda korxonalarining qo‘shimcha daromad olishga bo‘lgan qiziqishini oshirishga yordam beradigan ushbu daromadlarning bunday huquqiy rejimini ishlab chiqish va joriy etish ekanligi aniqlandi, bu ham davlat, ham xo‘jalik yurituvchi subyektlarning o‘zlari uchun foydali ekanligi isbotlanadi.

Kalit so‘zlar: pul mablag‘lari; davlat daromadlari; byudjet daromadlari; markazlashtirilgan daromadlar; markazlashtirilmagan daromadlar; huquqiy tartibga solish; huquqiy tartibga solish vazifalari.

Adik Lee,

Professor of the Department of Administrative and
Financial Law of Tashkent State University of Law,
Candidate of Law,
li.aleksandirovich@tsul.uz

ISSUES OF FINANCIAL AND LEGAL REGULATION OF STATE REVENUES IN MODERN CONDITIONS

ANNOTATION

The article presents an analysis of the current state of financial and legal regulation of state revenues in the Republic of Uzbekistan. The essential characteristics of state revenues and the criteria for their classification are considered. The tasks of legal regulation of state revenues and ways of their practical implementation aimed at providing the necessary financial resources for the functions of the state for the socio-economic development of the country, strengthening defense capability and national security are studied. The mechanisms for the practical implementation of the tasks of legal regulation of centralized state revenues are determined by the constant improvement of forms and methods of mobilizing centralized revenues, linking various parts of the State budget revenue system, as well as increasing the responsibility of state bodies and payers involved in the formation of these revenues. It has been established that the main task of legal regulation of decentralized state institutions is

Keywords: funds of monetary funds; state revenues; budget revenues; centralized revenues; decentralized revenues; legal regulation; tasks of legal regulation.

Введение

К числу важнейших задач любого государства относится формирование фондов денежных средств, необходимых ему для эффективного выполнения своих внутренних и внешних функций. В условиях наличия бюджетного дефицита, недостаточности

финансирования различных сфер общественной жизни, решение проблемы наполняемости фондов денежных средств государства, в том числе и правовыми средствами является приоритетным направлением финансовой политики государства на современном этапе. В этой связи исследование теоретических основ фондов денежных средств государства и их правового регулирования требует особого внимания.

Однако в юридической литературе Республики Узбекистан вопросы финансово-правового регулирования фондов денежных средств государства не стали предметом специального рассмотрения. С учетом этого целью данной статьи является анализ научных доктрин по вопросам содержания и сущности фондов денежных средств государства, которые в подавляющем большинстве литературных источников обозначаются термином «государственные доходы».

Материалы и методы

Объектом исследования настоящей статьи являются общественные отношения в сфере финансово-правового регулирования государственных доходов, а ее предметом существующие научные доктрины по вопросам о понятии государственных доходов, их содержании и классификации, а также соответствующая нормативно-правовая база и задачи ее совершенствования. Методологическую основу данного исследования составляет совокупность методов научного познания, среди которых как общенаучные методы (диалектический, системного анализа), так и специально-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, технико-юридический).

Результаты исследования и анализ

Термин «государственные доходы» широко используется в экономической и юридической литературе, где встречаются разнообразные определения данного термина. Приведем некоторые определения существующие в экономической литературе:

«Государственные доходы находятся в пользовании, распоряжении государства, которое использует эти доходы для финансирования потребностей, появляющихся по причине исполнения собственных поставленных целей и осуществления определенных функций» [1];

«государственные доходы представлены той частью финансовых отношений, которая связана с формированием финансовых ресурсов в распоряжение государства...», поэтому под государственными доходами необходимо понимать «денежные отношения по мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение государственных структур» [2];

государственные доходы представляют собой «часть национального дохода страны, обращающуюся в процессе его распределения и перераспределения через различные виды денежных поступлений в собственность и распоряжение государства в целях создания финансовой базы, необходимой для реализации целей и задач, стоящих перед государством» [3];

«государственные доходы - это часть внутреннего валового продукта и часть национального дохода страны, обращающаяся через специальные финансовые механизмы в собственность государства с целью создания финансовой (материальной) базы для выполнения своих задач и функций по осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны, функционирования государственных органов и т. д., ...» [4].

По справедливому замечанию отдельных авторов в приведенных определениях экономисты в первую очередь обращают внимание «на перераспределительную природу категории государственных доходов, вытекающую из перераспределительной природы самих финансов, а также на их направление в распоряжение государства для реализации последним своих задач и функций» [5].

Анализ финансово-правовой литературы показывает, что, как правило, термин «государственные доходы» рассматривается юристами аналогично экономическим воззрениям на данную категорию. Так, Н. И. Химичева определяет государственные доходы как часть национального дохода страны, обращающуюся в процессе его распределения и перераспределения через различные виды денежных поступлений в собственность и

распоряжение государства с целью создания финансовой базы, необходимой для выполнения его задач по осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны, а также необходимой для функционирования государственных органов [6].

Давая аналогичное определение государственных доходов отдельные представители юридической науки указывают на их экономическую сущность, а с материальной точки зрения рассматривают их «как финансовые ресурсы государства, которые складываются из дохода, создаваемого в государственном и муниципальном секторах хозяйства, мобилизуемой государством в публичных целях части доходов некоммерческих организаций и части доходов населения» [7].

С точки зрения других представителей юридической науки под государственными доходами следует понимать различные денежные ресурсы, поступающие в процессе распределения и перераспределения части национального дохода общества в распоряжение (собственность) государства и используемые им для финансирования потребностей, возникающих при осуществлении им своих задач и выполнении соответствующих функций [8].

Представляется, что приведенных выше вариантов дефиниций государственной финансовой политики достаточно для некоторых обобщений и выводов. В большинстве из них авторы определяют государственные доходы как часть национального дохода страны, обращающуюся в процессе его распределения и перераспределения через различные виды денежных поступлений в собственность и распоряжение государства для выполнения его задач и функций по осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны,

Государственные доходы представляют собой единую систему, элементами которой является определенная совокупность отдельных видов денежных поступлений. «Совокупность всех видов государственных доходов, формируемых разными методами, и их взаимосвязанное применение составляют систему государственных доходов, которая призвана решать не только фискальные, но и экономические задачи (стимулировать рост производства и повышение его эффективности, влиять на размещение производительных сил по территории страны, содействовать ускорению научно-технического прогресса, развитию инноваций и наукоемких отраслей)» [9].

Единство системы государственных доходов объясняется тем, что в законодательстве Республики Узбекистан установлены одни и те же виды денежных поступлений, используемые государством для формирования всех своих доходов (налоги, неналоговые платежи и т.д.). Этим обеспечивается единая финансовая политика государства.

Единая система государственных доходов классифицируется по различным видам в зависимости от признаков, в которых отражаются наиболее важные характеристики их сущности.

Наиболее распространенной классификацией видов государственных доходов является подразделение их в зависимости от порядка их формирования (образования) и использования. По данному критерию большинство авторов традиционно рассматривают государственные доходы как централизованные (аккумулируемые в бюджетной системе) и децентрализованные (остающиеся в распоряжении государственных организаций) [10, 11, 12, 13].

На наш взгляд, именно такая классификация государственных доходов дает наиболее полное представление о их системе, а также позволяет показать один из механизмов практической реализации принципа централизации и децентрализации в финансовой деятельности государства.

Под доходами, поступающими в централизованные фонды, понимаются финансовые ресурсы, которые поступают в единый общегосударственный фонд денежных средств, т.е. в Государственный бюджет страны. Необходимость концентрации части национального дохода в непосредственном распоряжении государства диктуется рядом объективных причин. В частности, это связано с наличием потребностей в финансовых ресурсах всего общества.

Единый централизованный фонд денежных средств, дает возможность государству перераспределять средства между различными отраслями и сферами экономики, обеспечивать развитие всех административно-территориальных образований, успешно проводить социальную политику.

К децентрализованным государственным доходам, относятся доходы государственных предприятий, которые в порядке, предусмотренном законодательством, поступают в их распоряжение и используются ими самостоятельно на производственные и социальные нужды. Главным образом это часть прибыли предприятий. Эти доходы, хотя и находятся в государственной или в муниципальной собственности, тем не менее, закреплены за государственными и муниципальными предприятиями и принадлежат им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. После уплаты налогов и других обязательных платежей предприятия самостоятельно распоряжаются полученной прибылью и другими доходами, находящимися в их распоряжении.

В связи с существенным расширением прав предприятий в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности в условиях радикальной экономической реформы доля средств, оставляемых в их распоряжении, постоянно увеличивается. Однако тенденция роста доходов децентрализованных фондов не может ослабить значение поступлений в централизованные фонды, уменьшить роль Государственного бюджета.

Практика показывает, что вместе с ростом рентабельности производства, увеличением размера прибыли и других накоплений предприятий неизбежно возрастают в абсолютном выражении и доходы Государственного бюджета. Таким образом, понятие государственных доходов шире понятия доходов Государственного бюджета и включает в себя как доходы бюджета, так и доходы государственных предприятий и организаций. Кроме того, некоторая часть денежных средств поступает в распоряжение государства при посредстве других финансово-правовых институтов, например, государственного кредита. Не случайно в некоторых источниках по финансовому праву понятие «государственные доходы» рассматривается в широком и узком смыслах. В первом случае к ним относят доходы бюджетной системы и внебюджетных государственных фондов, а также доходы государственных предприятий, которые остаются в их распоряжении. Во втором случае - только доходы, зачисляемые в бюджетную систему и государственные внебюджетные фонды [14].

Классификация государственных доходов в зависимости от порядка их образования и использования проводилась и в финансово-правовой литературе советского периода. В частности государственные доходы рассматривались как совокупность централизованных (бюджетных) и децентрализованных доходов. При этом, указывалось, что к централизованным доходам относятся финансовые ресурсы, поступающие в единый общегосударственный фонд денежных средств, а децентрализованные доходы составляют финансовые ресурсы, поступающие в распоряжение отдельных государственных предприятий непосредственно, минуя государственный бюджет [15].

При классификации государственных доходов применяются и иные критерии. Так, по социально-экономическому признаку государственные доходы подразделяются на виды в зависимости от источников их образования:

а) доходы, образующиеся главным образом в результате производственной деятельности государственных предприятий, а также от использования имуществ и угодий государства (природных ресурсов, от приватизации государственной собственности, получаемой ренты от добычи полезных ископаемых и т. д.);

б) доходы от предприятий и организаций негосударственных форм собственности (налоги, сборы, платежи);

в) от совместных предприятий государства и иностранных предприятий и организаций, действующих на территории Республики Узбекистан;

г) от личных доходов граждан.

Кроме того государственные доходы классифицируются по территориальному

признаку или в зависимости от уровня бюджетной системы страны (республиканские доходы и местные доходы), по методам или способам аккумуляции (обязательные и добровольные платежи). Основная часть доходов поступает в распоряжение органов власти в обязательном порядке: налоги, сборы, пошлины, штрафы, финансовые санкции и т. д. На добровольной основе привлекаются средства организаций и граждан путем проведения лотерей, займов, выпуска акций, использования пожертвований, в зависимости от источника поступления и некоторым другим критериям [16, 17].

В последнее время все больше ученых стали отождествлять государственные доходы с бюджетными доходами, рассматривая термины «государственные доходы» и «бюджетные доходы» как однопорядковые категории. Так, по мнению А. Н. Игнатчика государственные доходы – это денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в государственный бюджет [18]. Такой же позиции придерживаются и ряд других авторов [19, 20].

Однако, как справедливо отмечают отдельные исследователи «нельзя смешивать понятия «государственные доходы» и «доходы государственного бюджета», поскольку по экономической сущности они различны, а их смешение приводит к недоучету ряда источников поступления доходов. Государственные доходы - это более широкое понятие». [21].

В этой связи представляется вполне обоснованным утверждение о том, что «цифры нашего государственного бюджета не всегда выражают действительные затраты на ту или другую потребность. Многие ведомства и учреждения имеют свои специальные средства или особые капиталы, из которых черпаются средства на разного рода цели и задачи» [22].

Современными учеными также признается, «что некоторые публичные потребности могут покрываться не за счет бюджета, а частных средств либо децентрализованных финансов, и тогда источники их удовлетворения не относятся к доходам бюджета» [23].

Бюджетные доходы покрывают хотя и основную, но только часть расходов государства. Это относится к централизованным государственным доходам, которые аккумулируются в государственном бюджете, а децентрализованные доходы остаются в распоряжении государственных унитарных предприятий и используются, в том числе, для удовлетворения публичных потребностей.

В системе государственных доходов Республики Узбекистан централизованные доходы являются основным источником покрытия расходов страны.

Централизованные доходные источники группируются следующим образом:

а) прямые налоги: налог на прибыль; налог на доходы физических лиц; фиксированный налог на доходы юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;

б) косвенные налоги: налог на добавленную стоимость; акцизный налог;

в) ресурсные платежи: налог на имущество, земельный налог; налог за пользование недрами; налог за пользование водными ресурсами; специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых;

д) прочие доходы.

Система прочих государственных доходов включает различные виды неналоговых платежей, которые отличаются от налоговых платежей по методам и формам взимания, источникам, субъектам платежей и другим основаниям. В отличие от налоговых платежей они могут быть также добровольными (например, поступления по государственному кредиту) и обязательными (например, платежи от использования государственных и финансовых активов, объектов государственной и муниципальной собственности и т. д.). Существуют и другие группы неналоговых платежей, и в частности, взимаемые за оказание услуг со стороны государства (государственная пошлина), а также в качестве юридических санкций за нарушение норм различных отраслей права (штрафы, пени, доходы от конфискованного имущества и т. п.). В системе государственных доходов неналоговые платежи играют существенную роль.

В абсолютном выражении государственные доходы формируются преимущественно за счет налоговых платежей, удельный вес которых составляет свыше 90 процентов от его общих

доходов. Поэтому одним из важнейших правовых институтов рассматриваемого раздела финансового права является налоговое право, регулирующее отношения, возникающие при установлении и взимании налоговых платежей.

Государственными доходами являются и платежи, поступающие в государственные целевые фонды, которые в соответствии с действующим бюджетным законодательством нашей республики, включаются в единый общегосударственный централизованный фонд денежных средств. Действующее законодательство предусматривает 22 государственных целевых фонда и Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан, перечень которых приведен в Приложении № 3 к Закону Республики Узбекистан от 25 декабря 2023 года № ЗРУ-886 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год».

Отношения, возникающие при формировании государственных доходов и установлении их системы, урегулированы нормами законодательства, которые претерпели кардинальные изменения в связи с обретением Узбекистаном государственной независимости и внедрением принципиально новых экономических отношений, основанных на рыночных механизмах. Приняты новые нормативные акты как общего характера по вопросам государственных доходов, так и по конкретным их видам. К числу актов общего значения относятся Бюджетный кодекс и Налоговый кодекс, определяющие правовые основы доходов Государственного бюджета и бюджетов, входящих в его структуру, а также основных источников бюджетных доходов – налоговых платежей.

В развитие указанных законодательных актов принят пакет подзаконных нормативных актов, устанавливающих конкретную систему тех или иных платежей, зачисляемых в состав государственных доходов, порядок, формы и методы, а также размеры и сроки их уплаты, круг возможных субъектов и другие вопросы.

Правовое регулирование государственных доходов подчинено решению нескольких взаимосвязанных задач, от практической реализации которых во многом зависит обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами функций государства по социально-экономическому развитию страны, укреплению обороноспособности и национальной безопасности.

Основной задачей правового регулирования централизованных государственных доходов является обеспечение полноты и своевременности поступлений в доходы Государственного бюджета платежей, имеющих устойчивый и регулярный характер. Реализации данной задачи должна быть подчинена правовая регламентация организации всей системы и отдельных видов доходов Государственного бюджета и бюджетов, входящих в его структуру. Она включает постоянное совершенствование форм и методов мобилизации централизованных доходов, увязку различных звеньев системы доходов Государственного бюджета, а также повышение ответственности государственных органов и плательщиков, участвующих в формировании этих доходов. При определении правового режима системы централизованных государственных доходов оказывается непосредственное воздействие на процесс материального производства и характер распределительных отношений, на порядок образования и использования накоплений государственных предприятий и физических лиц.

К одной из существенных задач правового регулирования государственных доходов относится также выбор и правовое закрепление наиболее рациональных, экономически обоснованных форм и методов, определяющих конкретные условия внесения обязательных и добровольных платежей в бюджет юридическими и физическими лицами. Поэтому действующее законодательство должно обеспечивать неуклонное соблюдение принципа подоходности обложения, суть которого заключается в том, что размер платежа в бюджет должен полностью соответствовать определенной части действительных доходов каждого плательщика (юридического или физического лица), а при наличии определенных условий и принципа добровольности платежей.

В процессе мобилизации государственных доходов возникают разнообразные финансовые правоотношения по поводу формирования и использования этих доходов. Содержание этих правоотношений определяется видом государственных доходов, которые, как отмечалось, подразделяются на централизованные и децентрализованные доходы.

Формирование общегосударственного централизованного фонда денежных средств обеспечивается с помощью финансово-правовых институтов, регулирующих порядок мобилизации доходов Государственного бюджета – налогов и неналоговых доходов. Налоги используются государством в качестве основного способа перераспределения национального дохода, посредством которых часть доходов юридических и физических лиц привлекается в централизованный фонд для удовлетворения общегосударственных потребностей.

Как отмечалось, в системе государственных доходов существенную роль играют неналоговые платежи в связи с чем одной из задач правового регулирования государственных доходов является установление оптимального режима поступления различных видов неналоговых платежей.

Поиск новых источников пополнения доходной части государственного бюджета, и закрепление их в нормах финансового права имеет большое значение для бесперебойного финансирования мероприятий, предусмотренных в расходной части бюджета. При этом пополнить доходную часть бюджета можно различными путями.

Один из наиболее простых – это установление и правовое закрепление новых налогов, повышение ставок действующих налоговых платежей. Однако мировая практика показывает, что слишком высокие налоги ведут к тому, что у предпринимателей пропадает заинтересованность в получении высоких доходов, в развитии и совершенствовании производства. В результате падают доходы хозяйствующих субъектов и соответственно снижаются поступления от налогов в бюджет.

Здесь необходимы иные подходы, основанные на неординарных, нестандартных и нетрадиционных мерах. Одной из таких мер является проводимая в республике гибкая налоговая политика. Суть такой политики состоит в том, чтобы с одной стороны, обеспечить пополнение доходов бюджета, а с другой, - стимулировать деловую активность налогоплательщиков.

Максимальная мобилизация государственных доходов за счет установленных налоговых платежей во многом зависит от четкой работы налоговых органов, которые призваны контролировать правильность и своевременность поступлений причитающихся платежей в бюджет. Это тем более важно, что многие плательщики налогов и юридические и физические лица нарушают на практике законодательство о налогах. Нередки еще случаи сокрытия или занижения объектов налогообложения, несвоевременного внесения в бюджет налоговых сумм, искажения отчетных данных, являющихся основанием для расчетов облагаемой суммы и т. д.

Значительная группа общественных отношений, регулируемых финансовым правом, возникает в связи с наличием децентрализованных государственных доходов, т. е. финансов государственных предприятий. Они различны по своему содержанию, основаниям возникновения, кругу субъектов и поэтому регулируются нормами различных отраслей права. Однако многие из этих отношений регулируются нормами финансового права. К ним относятся нормы, регламентирующие виды денежных доходов государственных предприятий, отраслевых органов государственного управления, источники их образования, права и обязанности предприятий и органов государственного управления по образованию и использованию децентрализованных доходов.

Важным источником привлечения дополнительных средств в доходы бюджета является выпуск и размещение среди физических и юридических лиц государственных ценных бумаг и в частности облигаций государственных займов. Данный источник используется государством преимущественно в отношении юридических лиц, а государственные ценные бумаги, размещаемые среди физических лиц практически отсутствуют.

Для укрепления государственных доходов существенное значение имеет развитие местных бюджетов. В целях расширения прав и повышения ответственности органов государственной власти на местах в обеспечении экономического и социального развития регионов вносятся принципиальные изменения в порядок формирования их финансовой базы.

Перестраивается территориальное финансово-бюджетное планирование, усиливается зависимость местных бюджетов от результатов финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на соответствующей территории, расширяется сфера использования ресурсов местных бюджетов и т. д.

Выводы

Проведенный анализ экономической и финансово-правовой литературы дает основание для вывода о том, что государственные доходы необходимо рассматривать как часть национального дохода страны, обращаемую в процессе его распределения и перераспределения через различные виды денежных поступлений в собственность и распоряжение государства для выполнения его задач и функций по осуществлению социально-экономической политики, обеспечению обороны и безопасности страны.

Государственные доходы представляют собой единую систему, поскольку в законодательстве Республики Узбекистан установлены одни и те же виды денежных поступлений, используемые государством для формирования всех своих доходов (налоги, неналоговые платежи и т.д.) и на этой основе что обеспечивается единая финансовая политика государства.

В существующей классификации государственных доходов по различным признакам особая роль принадлежит классификации видов государственных доходов в зависимости от порядка их формирования (образования) и использования, по которому они подразделяются на централизованные (аккумулируемые в бюджетной системе) и децентрализованные (остающиеся в распоряжении государственных предприятий, организаций). Исследование показало, что такая классификация государственных доходов дает наиболее полное представление о их системе, дает возможность государству перераспределять средства между различными отраслями и сферами экономики, обеспечивать развитие всех административно-территориальных образований, успешно проводить социальную политику.

Правовое регулирование государственных доходов подчинено решению нескольких взаимосвязанных задач, от практической реализации которых во многом зависит обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами функций государства по социально-экономическому развитию страны, укреплению обороноспособности и национальной безопасности. Успешная реализация основной задачи правового регулирования централизованных государственных доходов, связанной с обеспечением полноты и своевременности поступлений в доходы Государственного бюджета всех платежей находится в прямой зависимости от постоянного совершенствования форм и методов мобилизации централизованных доходов, повышения ответственности государственных органов и плательщиков, участвующих в формировании этих доходов.

Важным источником привлечения дополнительных средств в доходы бюджета является выпуск и размещение среди физических и юридических лиц государственных ценных бумаг и в частности облигаций государственных займов. Однако государство не использует в полной мере очевидные преимущества данного источника, обращая основное внимание размещению государственных ценных бумаг среди юридических лиц, игнорируя при этом огромный потенциал физических лиц.

Рост объемов государственных доходов во многом зависит от состояния местных бюджетов. Существенное расширение прав и повышение ответственности органов государственной власти на местах в формировании их финансовой базы требует перестройки территориального финансово-бюджетного планирования, внедрения механизмов формирования местных бюджетов от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных на соответствующей территории.

Реализация основной задачи правового регулирования децентрализованных государственных доходов требует установления такого правового режима этих доходов, который стимулировал бы развитие производства, использование внутренних резервов и на этой основе повышение заинтересованности предприятий в получении дополнительных децентрализованных доходов.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. Рябинин А. В. Государственные доходы и расходы: источник их получения и проблемы распределения // ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА № 5, том 2, 2022. С. 137. (Ryabinin A.V. Government revenues and expenses: the source of their receipt and problems of distribution // INDUSTRIAL ECONOMY No. 5, volume 2, 2022. P. 137.)
2. Финансы / под ред. В. М. Родионовой. М, 1995. С. 240, 421 (Finance / ed. V. M. Rodionova. M, 1995. S. 240, 421)
3. Бушмин Е. В. Государственные и муниципальные доходы как составная часть бюджетной системы Российской Федерации. М., 2012. С. 8. (Bushmin E.V. State and municipal revenues as an integral part of the budget system of the Russian Federation. M., 2012. P. 8.)
4. Васильева Н. В. Государственные (муниципальные) доходы как финансово-правовая категория. Сибирский юридический вестник. 2015, № 1 (68). С. 37. (Vasilyeva N.V. State (municipal) income as a financial and legal category. Siberian Legal Bulletin. 2015, No. 1 (68). P. 37.)
5. Финансовое право: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. Н.И. Химичева. М.: Норма, 2008. с. 359. (Financial law: textbook. 4th ed., revised. and additional / answer ed. N.I. Khimicheva. M.: Norma, 2008. p. 359.)
6. Крохина Ю. А. Финансовое право России : учебник. М., 2004. С. 336. (Krokhina Yu. A. Financial law of Russia: textbook. M., 2004. P. 336.)
7. Финансовое право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. М.В. Карасева – М.: Юрист, 2004. С. 316. (Financial law of the Russian Federation: Textbook / Responsible. ed. M.V. Karaseva – M.: Yurist, 2004. P. 316.)
8. Боженок С. Я. Теоретико-правовые основы регулирования системы доходов государственных и местных бюджетов Российской Федерации: автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2011. С. 26. (Bozhenok S. Ya. Theoretical and legal foundations for regulating the revenue system of state and local budgets of the Russian Federation: abstract of thesis. dis. doc. legal Sci. M., 2011. P. 26.)
9. Иванова К.М. Государственные доходы: сущность, структура, использование // Экономика и управление. № 2 (28) 2007. С. 39 (Ivanova K.M. State revenues: essence, structure, use // Economics and management. No. 2 (28) 2007. P. 39)
10. Тедеев А.А. Финансовое право : учебник для бакалавров /А.А. Тедеев – 4-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Эксмо. 2021. С. 295. (Tedeev A.A. Financial law: textbook for bachelors / A.A. Tedeev – 4th edition, revised and expanded. – Moscow: Eksmo. 2021. P. 295.)
11. Финансовое право : учебник / отв. ред. Е.Ю.Грачева, О.В. Болтинова – 2-е изд., перераб. и доп.. – Москва : Проспект, 2022. С. 247. (Financial law: textbook / rep. ed. E.Yu.Gracheva, O.V. Boltinova – 2nd ed., revised. and additional.. - Moscow: Prospekt, 2022. P. 247.)
12. Финансовое право Республики Узбекистан: Учебник: Ташк. гос. юрид. ун-т. – Ташкент: «Niso Poligraf», 2022. С. 258. (Financial law of the Republic of Uzbekistan: Textbook: Tashk. state legal univ. – Tashkent: “Niso Poligraf”, 2022. P. 258.)
13. Финансовое право: учебник / отв. ред. и авт. предисл. - проф. С.В. Запольский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юридическая фирма «Контракт»: Волтерс Клувер, 2011. С. 312. (Financial law: textbook / rep. ed. and ed. preface - Prof. S.V. Zapolsky. - 2nd ed., rev. and additional - M.: Law firm "Contract": Wolters Kluwer, 2011. P. 312.)
14. Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Финансовое право / Отв. ред. д. ю. н., проф. Н. И. Химичева.- М.: Норма, 2005. С. 240.(Khimicheva N.I., Pokachalova E.V. Financial law / Responsible. ed. D. Yu. Sc., prof. N. I. Khimicheva. - M.: Norma, 2005. P. 240.)
15. Советское финансовое право / под ред. Е. А. Ровинского. М., 1978. С. 134.(Soviet financial law / ed. E. A. Rovinsky. M., 1978. P. 134.)

16. Эриашвили Н. Д. Финансовое право: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. С. 173. (Eriashvili N.D. Financial law: Textbook. for universities. 2nd ed., revised. and additional M., 2002. P. 173.)
17. Иванова К.М. Указ. соч. С. 40. (Ivanova K.M. Decree. op. P. 40.)
18. Игнатчик А. Н. Государственные доходы и расходы // Аллея науки. 2018. Т. 2. № 6 (22). С. 55-59. (Ignatchik A.N. State revenues and expenses // Alley of Science. 2018. Т. 2. No. 6 (22). pp. 55-59.)
19. Пешкова Х. В. Бюджетное устройство России. М., 2014. С. 121. (Peshkova H. V. Budget structure of Russia. M., 2014. P. 121.)
20. Конюхова Т.В. Институты бюджетного права Российской Федерации : науч. практ. пособие. М., 2009. С. 54. (Konyukhova T.V. Institutes of Budget Law of the Russian Federation: scientific. pract. allowance. M., 2009. P. 54.)
21. Иванова К.М. Указ. соч. С. 39. (Ivanova K.M. Decree. op. P. 39.)
22. Озеров И. Х. Как расходуются в России народные деньги? М., 2005. С. 79. (Ozerov I. Kh. How is public money spent in Russia? M., 2005. P. 79.)
23. Казна и бюджет / отв. ред. Д. Л. Комягин. М., 2014. С. 218. (Treasury and budget / resp. ed. D. L. Komyagin. M., 2014. P. 218.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000